

NATÁLIA
GERMÁNI

BEŤKA
BAREŠOVÁ

MARTIN
FINGER

ZUZANA
MAURÉRY

CYRIL
DOBŤRÝ

FILM NATÁLIE CÍSAŘOVSKÉ

JEJÍ TĚLO

INSPIROVÁNO ŽIVOTEM ANDREY ABSOLONOVÉ

režie: NATÁLIA GERMÁNI, BEŤKA BAREŠOVÁ, ZUZANA MAURÉRY, MARTIN FINGER, CYRIL DOBŤRÝ, ZUZANA STYKOVÁ
produkce: VITĚZ SLAVKOVIČ, KATEŘINA KORNÁČOVÁ, ZUZANA TĚLÍKOVIC, PAVEL MILEČEK, PRONĚT/PROZRAČNÉ, KRYSTÝNA BRČELINOVÁ, ANETA JARŮŠKOVÁ, PETER KOČMÁŘEK, ANETA DOBŤROVÁ
scenář: JAN ŠVÁBEK, herec: FRANTIŠEK BÍČ, PETER ČEZÁK, herec: MARIUS KOPPEL, herec: ALJAN BELIČIČ, herec: ANETA HONZOVÁ, NATÁLIE CÍSAŘOVSKÁ, herec: NATÁLIE CÍSAŘOVSKÁ

V KINECH OD 16. LISTOPADU 2023

LIVEWORKSHEETS

